

PUTUSAN

Nomor : 1718/Pid.Sus/2021/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **GUNTUAL bin ABDULLAH**
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 01 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Kebraon Tengah CF / 16 RT. 004
RW. 004 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang
Pilang Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Aktivistis Penggiat Hukum dan
Pejuang Kebenaran (Proteksi Perlindungan Hukum)
/ Penasehat Hukum

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 16 Desember 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Kebraon Tengah CF / 16 RT. 004
RW. 004 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang
Pilang Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga / Penasehat Hukum

Para Terdakwa didampingi oleh RENO CHRISTIAN, SH. dan YAN EVERTS TAHALELE, SH., Para Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Terra Lex Surabaya", beralamat di Perum. Palem Residence A/67 Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2025 dan didampingi oleh JANNUS SIRAIT, SH, Advokat/Pengacara/

Halaman 1 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Jannus Sirait, SH & Partner's, beralamat di Jl. Raya Klakah Rejo, Perum Bukit Citra Darmo Blok D-22, Kandangan, Benowo, Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 16 Agustus 2021 dan 09 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 22 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 05 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 02 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 10 Juni 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 04 Agustus 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 20 Agustus 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1718/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 18 Agustus 2025, tentang penetapan hari sidang;
9. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1 GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1 GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para terdakwa segera ditahan. Dan membebani Para terdakwa untuk membayar Denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV dan 7 (tujuh) file screenshoot Posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan 3 (tiga) file screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama TUTY RAHAYU.
 - 1 (satu) buah CD berisi Video yang berjudul “VIRAL Bobroknya Pengadilan Negara Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap”.
 - 10 (sepuluh) file print out screenshoot posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan akun facebook atas nama TUTY RAHAYU.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Guntual bin Abdullah dan Terdakwa II Tutik Rahayu binti Haji Matari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa I Guntual bin Abdullah dan Terdakwa II Tutik Rahayu binti Haji Matari dari seluruh dakwaan dan tuntutan;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa I Guntual bin Abdullah dan Terdakwa II Tutik Rahayu binti Haji Matari dalam kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar pembelaan terdakwa I yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan protes keras secara spontan setelah Ketua Majelis Hakim H. Eko Supriono, SH, MAP, MH selesai mengetuk palu putusan, yang didalamnya terbukti menyelundupkan saksi ahli OJK, kemudian menjadi viral bukanlah perbuatan pidana;
2. Bahwa surat Keputusan hasil sidang pleno Komisi Yudisial dengan Nomor : 0334/L/KY/XI/2018 yang memutuskan bahwa ketiga Majelis Hakim yakni masing-masing H. Eko Supriono, SH, MAP, MH (Ketua Majelis Hakim), Syarifuddin, SH (Hakim Anggota), Ridwanto, SH, MH (Hakim Anggota) dalam perkara Nomor : 1187/PID.B/2017 terdakwa H. Djoni Harsono, SIP, terbukti melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim, merupakan alat bukti bahwa protes yang disuarakan oleh terdakwa Guntual bukanlah fitnah, tetapi kebenaran;
3. Bahwa surat tugas dengan No. W.14-U.8/1873/Kp.11.01/7/2018 yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, memerintahkan bawahannya untuk melaporkan masyarakat terkait dugaan tindak pidana UU ITE Pasal 27 ayat (3) kepada :
 - (i) I Ketut Suarta, SH, Hakim/Humas PN Sidoarjo;
 - (ii) Syafruddin, SH, Hakim/Humas PN Sidoarjo;
 - (iii) Toetoeng Triharmoko, SH, MH, Panitera;
 - (iv) Jitu Nove Wardoyo, SH, Sekretaris;

Merupakan bukti pembangkangan peradilan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor : 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, jo SKB Nomor 229

Halaman 4 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan Delik aduan Absolut, harus korban langsung yang dirugikan melakukan laporan dan tidak bisa diwakilkan. Penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU Informasi Elektronik adalah untuk ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang perseorangan, bukan kelompok atau institusi, sehingga laporan dimaksud tidak berdasar asas hukum pidana yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang sah;

4. Bahwa dengan tidak adanya berita acara pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku pemberi Surat Tugas No. W.14-U.8/1873/Kp.11.01/7/2018 dan/atau tidak adanya korban yang mengalami kerugian dalam perkara UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang merupakan tindak pidana Delik aduan absolut, maka perkara dimaksud bukanlah perbuatan Pidana, sehingga Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) haruslah dinyatakan batal demi hukum;
5. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana KUHAP Pasal 191 ayat (1);
6. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2021 Nomor : PDM – 08 / Sidoa / Ep.2 / 01 / 2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka **Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI** antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang **berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100 / KMA / SK / V / 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Memutus**

Halaman 5 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH, DKK dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 45 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda Tanggal 23 Juni 2021 yang menetapkan : 1). Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI; 2). Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.
- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelekkan institusi Pengadilan dengan kalimat **“HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”**, **“BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”**, **“HAKIM KENA SOGOK”** dan **“HAKIM KENA SUAP”** dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.
- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau

Halaman 6 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu :

Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya

Undang – undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yg benar, justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap

Hakim yg dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil TUHAN, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yg benar, menghukum yg salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan

Hukum macam apa ini, untuk pengadilan negara, untuk apapula UU dibuat dan diperdebatkan, kalau ujung – ujung tergantung penilaian hakim yg sudah kena suap dan sogok

Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yg sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat

Kalau sudah seperti kenyataannya masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawan atas kelakuan hakim yg selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat (rakyat)

Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif, setiap perkara, baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses Dialog, Musyawarah (secara adat sesuai daerah) dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan

Setelah upaya damai dengan Restorative Justice (pemulihan keadilan) tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proses hukum Negara.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan **“Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan”** dan yang kedua bertuliskan **“Putusan bisa ‘diperjualbelikan’”**. Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara *menshare* video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul **Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim** yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.
- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain, khususnya yang berteman dengan para terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu men – *screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan. Kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Halaman 8 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka **Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI** antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100 / KMA / SK / V / 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH, DKK dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 45 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda Tanggal 23 Juni 2021 yang menetapkan : 1). Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI; 2). Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, karena salah telah menista dengan lisan yang dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau dalam melaksanakan tugasnya secara sah***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam

Halaman 9 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.

- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Para Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu yaitu dengan mengeluarkan kata – kata **“HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, HAKIM KENA SOGOK”** dan **“HAKIM KENA SUAP”** yang diucapkan didalam Ruang Sidang dan juga diluar Ruang Sidang sehingga menimbulkan keributan.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa, kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut yang telah melakukan merusak kehormatan atau nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo karena menjalankan tugasnya yang sah.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa mereka **Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI** antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum’at Tanggal 29 Juni 2018, atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang

Halaman 10 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100 / KMA / SK / V / 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH, DKK dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 45 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda Tanggal 23 Juni 2021 yang menetapkan : 1). Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI; 2). Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu melakukan kejahatan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, apabila diizinkan untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan dan apabila ia tidak dapat membuktikan kebenaran tersebut dan apabila tuduhan itu telah dilakukan dengan sengaja yang dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau dalam melaksanakan tugasnya secara sah*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.
- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelekkan institusi Pengadilan dengan kalimat **“HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”**, **“BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”**, **“HAKIM KENA SOGOK”** dan **“HAKIM KENA SUAP”** dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam

Halaman 11 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.

- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 dengan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu :

Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya

Undang – undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yg benar, justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap

Hakim yg dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil TUHAN, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yg benar, menghukum yg salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan

Hukum macam apa ini, untuk pengadilan negara, untuk apapun UU dibuat dan diperdebatkan, kalau ujung – ujung tergantung penilaian hakim yg sudah kena suap dan sogok

Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yg sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat

Kalau sudah seperti kenyataannya masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawاناتas kelakuan hakim yg selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat(rakyat)

Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif, setiap perkara, baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses Dialog, Musyawarah

(secara adat sesuai daerah) dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan

Setelah upaya damai dengan Restorative Justice (pemulihan keadilan) tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proses hukum Negara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan “**Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan**” dan yang kedua bertuliskan “**Putusan bisa ‘diperjualbelikan’**”. Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara *menshare* video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul **Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim** yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.
- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain, khususnya yang berteman dengan para terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu *men – screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan. Kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa mereka **Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH** bersama – sama dengan **Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI** antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 100 / KMA / SK / V / 2021 Tanggal 25 Mei 2021 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH, DKK dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 45 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sda Tanggal 23 Juni 2021 yang menetapkan : 1). Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI; 2). Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja didepan umum menghina suatu kekuasaan yang ada di Indonesia atau suatu lembaga umum yang diadakan disana, baik secara lisan maupun secara tertulis*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam

Halaman 14 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.

- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelekkan institusi Pengadilan dengan kalimat “**HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA**”, “**BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI**”, “**HAKIM KENA SOGOK**” dan “**HAKIM KENA SUAP**” dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.
- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 dengan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu :

Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya

Undang – undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yg benar, justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap

Hakim yg dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil TUHAN, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yg benar, menghukum yg salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan

Hukum macam apa ini, untuk pengadilan negara, untuk apapun UU dibuat dan diperdebatkan, kalau ujung – ujung tergantung penilaian hakim yg sudah kena suap dan sogok

Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yg sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat

Kalau sudah seperti kenyataannya masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawan atas kelakuan hakim yg selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat (rakyat)

Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif, setiap perkara, baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses Dialog, Musyawarah (secara adat sesuai daerah) dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan

Setelah upaya damai dengan Restorative Justice (pemulihan keadilan) tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proses hukum Negara.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik status dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan “**Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan**” dan yang kedua bertuliskan “**Putusan bisa ‘diperjualbelikan’**”. Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara *share* video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul **Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim** yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi

Halaman 16 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.

- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain, khususnya yang berteman dengan para terdakwa dimedia sosial tersebut, yaitu diantaranya Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu men – *screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan. Kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resto Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut yang telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 207 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby tanggal 8 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI ABDULLAH dan Penasehat Hukum GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI ABDULLAH tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI ABDULLAH dengan Nomor Register Perkara : PDM-08/Sidoa/Ep.2/01/2021 pada tanggal 04 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama GUNTUAL bin ABDULLAH dan TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI ABDULLAH oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan;

Halaman 17 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa II TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir di persidangan dan Penuntut Umum menyatakan tidak dapat dan tidak memungkinkan untuk menghadirkan di persidangan sebagaimana panggilan sidang berikut Berita Acaranya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025, 23 April 2025, 28 April 2025, 08 Mei 2025, 15 Mei 2025, 21 Mei 2015 dan 12 Juni 2025 baik secara langsung maupun melalui pos namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan tidak mengetahui keberadaannya, sehingga berdasarkan Pasal 196 ayat (2) KUHP “Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada”, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa II TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa II pernah hadir di persidangan, walaupun selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka terhadap terdakwa II tersebut dapat diputus perkaranya tanpa kehadirannya sehingga tidak dapat dijatuhkan verstek/opstegenpraak (Vide Putusan MA tanggal 26 Agustus 1980 No. 413/K/Kr/1980);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SHANDY KHARISMA PUTRA :

- Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Petugas Keamanan Dalam (Pamdal);
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa di persidangan pada saat agenda persidangan pembacaan putusan terdakwa Sumargo;
- Bahwa pada saat itu pembacaan putusan, Terdakwa Guntual tidak terima dengan putusan yang dibacakan majelis hakim dan membuat kegaduhan di dalam ruang persidangan dan Terdakwa Guntual tidak terima dengan putusan hakim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terima dengan isi putusan hakim, dan setahu saksi para terdakwa berteriak dan menunjuk-nunjuk majelis hakim dengan mengatakan kurang jelas tetapi intinya bahwa mereka tidak puas dengan isi putusan majelis hakim yang telah membebaskan terdakwa pada perkara tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi melihat GUNTUAL dan TUTIK RAHAYU berteriak – teriak ke hakim dengan sambil menunjuk-nunjuk tangannya juga ke arah hakim dan Saudara GUNTUAL mengatakan Pengadilan / Hakim bisa dibeli, pada intinya sdr. GUNTUAL dan TUTIK RAHAYU tidak terima dengan putusan dari Hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa;
 - Bahwa waktu itu sdr. GUNTUAL dan TUTIK RAHAYU diperingatkan oleh Eko Supriono, SH, M.A.P M. Hum selaku Hakim Ketua dengan mengatakan “sementar biarkan saya dulu, apabila tidak puas dengan isi putusan silahkan mengajukan upaya hukum lainnya namun Saudara GUNTUAL LAREMBA tidak mengubris tetap teriak – teriak serta diperingatkan oleh Anggota II Syafruddin, SH untuk berorasi di luar persidangan jangan di dalam ruang sidang. Karena situasi tidak kondusif Ketua majelis Eko Supriono, SH, M.A.P, M. Hum menskors sidang;
 - Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan screen shoot vidio, adalah kejadian di ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang waktu itu saksi melihat kejadiannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan para terdakwa di media sosial;
 - Bahwa sebagai pamdal, setelah setelah terjadi kegaduhan di ruang sidang tersebut kami dapat perintah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat itu susunan majelis yaitu, Hakim Ketua Bapak Eko Supriono, Hakim Anggota I Bapak Riduwan, Anggota II Bapak Sarifuddin;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut berada di ruang sidang Kartika;
 - Bahwa untuk Sekretaris PN Sidoarjo pada saat itu adalah Bapak Jitu Nove Wardoyo;
 - Bahwa sesuai arahan hakim, hakim menskors persidangan dan saksi mengeluarkan para terdakwa dari ruang sidang;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan security Pengadilan;
 - Bahwa pada saat saksi masuk dan mengamankan para terdakwa, saksi mendengar para terdakwa terus mengumpat, yang saksi dengar yaitu kata-kata “pengadilan bobrok”;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya kurang lebih 10 menit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 19 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MUHAMMAD SAHRUL MUAFFAN :

- Bahwa saksi bekerja di Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Staff Honorer di bagian PTIP (Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan) sejak bulan Juli 2017 dan saat ini saksi sudah tidak berkerja di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa tugas saksi dan tanggung jawab yaitu melakukan desain teknologi informasi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dan, back up dari Kasub PTIP yaitu Pak IVAN;
- Bahwa saksi pernah melihat para terdakwa pada tahun 2018 di PN Sidoarjo;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa membuat kegaduhan di ruang sidang PN Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu ruangan saksi agak jauh dari ruang sidang, jadi setelah kegaduhannya selesai saksi baru datang;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan para terdakwa di sosial media;
- Bahwa saksi mengetahui adanya 10 (sepuluh) file screenshot beserta print outnya yang melakukan screenshot adalah Pak Ivan yang merupakan Kabag PTIP Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena waktu itu saksi juga ikut membuka melalui HP milik Pak IVAN HARDIAN BERNARDY;
- Bahwa 10 (sepuluh) file screenshot tersebut merupakan posting status dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU;
- Bahwa yang saksi ketahui dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU memposting sebuah video yang didalamnya terdapat kata – kata yang diucapkan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan yang berisi muatan menjelek – jelekkan hakim dan instansi Pengadilan Negeri Sidoarjo namun secara pasti saksi tidak tahu apa kata – kata yang diucapkan;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu secara pasti siapa pemilik akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU tersebut tetapi awal mula saksi tidak tahu terkait posting dari video tersebut diatas dan setelah menjadi pembicaraan di kantor terkait video tersebut saksi baru melihat video tersebut dari teman – teman, dan saksi pada Tanggal 12 Juli 2018 saksi disuruh oleh Saksi IVAN HARDIAN BERNARDY, S.Pd.

Halaman 20 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA untuk mencari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU tersebut saksi baru mengetahui bahwa video tersebut diposting oleh akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU;

- Bahwa kemudian saksi membantu Pak IVAN HARDIAN BERNARDY untuk melakukan screenshot dengan menggunakan PC (komputer), dan setelah saksi lihat 2 (dua) akun atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU tersebut ternyata sama seperti orang yang terdapat di video;
- Bahwa untuk screenshot yang melalui PC / monitor dilakukan pada Tanggal 12 Juli 2018 dan Tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa saksi melihat langsung posting video beserta kata – kata tambahan di dinding status dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU sebagaimana posting yang telah discreenshot melalui PC / komputer, adapun cara saksi melihat postingnya bersama dengan pak IVAN HARDIAN BERNARDY dengan cara membuka akun facebook milik Pak IVAN HARDIAN BERNARDY dan kemudian di kolom searching dituliskan 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU, dan setelah itu saksi melihat langsung posting video beserta kata – kata tambahan di dinding status dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU;
- Bahwa yang melakukan screenshot melalui HandPhone saksi adalah Pak IVAN HARDIAN BERNARDY sendiri yang melakukan tanpa bantuan saksi sedangkan untuk screenshot melalui PC / monitor saksi ikut membantu dengan cara membuka aplikasi Atom Time Pro dan kemudian tekan tombol print screen dan kemudian disimpan di CD kosong;
- Bahwa untuk screenshot yang melalui PC / monitor dilakukan pada Tanggal 12 Juli 2018 dan Tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa untuk screenshot dari posting 2 (dua) akun facebook GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU yang melakukan posting video yang berisi menjelek – jelekkan Hakim dan Pengadilan Negeri Sidoarjo saksi tidak tahu yang melalui HandPhone dan screenshot menggunakan komputer kantor dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Tanggal 12 Juli 2018 dan Tanggal 23 Juli 2018;
- Bahwa adapun yang saksi tahu kejadian dari isi video yang diposting oleh 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU tersebut terjadi disalah satu Ruang Sidang Utama Kantor

Halaman 21 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Pengadilan Negeri Sidoarjo Jalan Jaksa Agung R. Suparpto Nomor 10 Sidoarjo;

- Bahwa kata – kata yang diucapkan di dalam video tersebut yaitu “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” dan yang saksi ketahui dari yang mengucapkan suara dari laki – laki dan perempuan namun tidak tahu siapa, dan kedua orang tersebut adalah orang yang sama dengan kejadian di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa untuk akun facebook GUNDE GUNTUAL memposting 3 (tiga) kali yaitu tanggal 1 Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kali dan tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas adanya posting video yang diposting dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU tersebut yang berisi pencemaran nama baik dengan kata – kata sebagaimana dalam point diatas yaitu mencemarkan nama baik dari instansi Pengadilan Negeri Sidoarjo dan menimbulkan persepsi di masyarakat menjadi negatif terhadap intasnsi Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. JITU NOVE WARDOYO, SH :

- Bahwa saksi pernah bertugas di Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi saat bertugas di Pengadilan Negeri Sidoarjo menduduki jabatan sebagai sekertaris;
- Bahwa ketika saksi bertugas di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2018, saksi pernah mendengar atau melihat ada persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dihadiri oleh para terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian di ruang persidangan saksi tidak pernah melihat menyaksikan, saat itu ada keramaian, kemudian keluar di depan ruang tahanan;
- Bahwa saat itu terdakwa Guntual kurang tahu bersama siapa, tetapi banyak orang disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disampaikan para terdakwa saat itu kurang lebih “pengadilan sudah dibeli”;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Sandy dan saksi Ivan yang melihat ada postingan di media sosial terkait keributan tersebut, dan kemudian kami melihat di Facebook dan rekaman;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, selanjutnya kami melaporkan ke pimpinan, setelah itu kami diperintahkan untuk melaporkan ke polresta Sidoarjo tentang keributan di PN Sidoarjo pada Juni 2018;
- Bahwa dasar saksi melaporkan kejadian tersebut ke polresta Sidoarjo perintah dari pimpinan PN Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian di dalam ruangan, saksi hanya melihat dari rekaman CCTV dan Facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pasal yang didakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan sebuah surat dan saksi tidak pernah melihat surat itu, baru hari ini saksi melihatnya;
- Bahwa kapasitas saksi menjadi pelapor adalah sebagai kuasa kantor pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korbannya adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan KY;
- Bahwa saksi mengetahui dasar diberhentikannya perkara ini pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, karena salah satu pelapor pada saat itu berdinis di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung terdakwa berteriak di PN Sidoarjo melalui rekaman CCTV;
- Bahwa yang saksi dengar kata-kata yang terdakwa lontarkan yaitu "Pengadilan bisa dibeli";
- Bahwa dasar saksi melaporkan adalah berdasarkan surat tugas;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena memposting video penghinaan di akun Facebook miliknya dengan nama GUNDE, selain terdakwa yang saksi laporkan, saksi juga melaporkan seorang yang bernama TUTY RAHAYU yang merupakan isteri dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ketua Pengadilan di BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga timbulnya kegaduhan tersebut;
- Bahwa pada saat di PN Sidoarjo saksi mendengar bahwa telah dibacakan dakwaan;

Halaman 23 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melihat dan mendengar ada keributan atau suara gaduh yang dilakukan oleh terdakwa Guntual saksi melihat melalui Rekaman CCTV, kemudian saksi keluar mendekati ruang sidang tersebut dan melihat terdakwa GUNTUAL dan isterinya yang bernama TUTY RAHAYU membuat keributan didalam persidangan;
- Bahwa untuk rekaman kejadian tersebut diposting di akun Facebook atas nama GUNTUAL LAREMBA dan TUTY RAHAYU yang telah dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa dari postingan beberapa kalimat tersebut diatas, ada kalimat yang dapat merugikan lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo, adapun kalimat tersebut adalah "Hakim yg dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil tuhan, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yg benar, menghukum yg salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan"
- Bahwa orasi terdakwa dan istrinya dilanjutkan diluar ruang sidang dan atas kejadian tersebut ada beberapa pot bunga yang pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DENDY EKA PUSPAWANDI, S.Si :

- Bahwa Ahli pernah diminta Polres Sidoarjo untuk memberikan pendapat berkaitan dengan posting vidio dan kata-kata pada akun facebook atas nama Gunde Guntual dan Tuty Rahayu sebagaimana dapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pendapat ahli yang disampaikan dihadapan penyidik Polres Sidoarjo tersebut adalah benar sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur sejak Tanggal 02 Februari 2014 sampai dengan sekarang, saksi ditempatkan di Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan pendapatnya dipersidangan terkait dengan beberapa perkara, antara lain di PN Surabaya, Situbondo dan Gresik;

Halaman 24 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ahli dalam bidang informatika, ahli memiliki beberapa sertifikat pelatihan dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa ahli tidak tahu dan tidak berteman dengan akun *facebook* GUNDE GUNTUAL dan ahli juga tidak pernah bertemu dengan pemilik akun tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah menurut Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bawa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah menurut Pasal 1 angka (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa perihal video dan screenshot yang ditunjukkan dalam persidangan adalah sama dengan yang AHLI lihat saat memberikan pendapat di Polres Sidoarjo, dimana perbuatan para terdakwa selaku pemilik kedua akun *facebook* tersebut melanggar aturan atau ketentuan tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik atau menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3)

Halaman 25 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan akun facebook adalah identitas digital seseorang di platform media sosial facebook yang mencakup Profil, akses ke Fitur, Koneksi, Keamanan;
- Bahwa semua orang yang memiliki akun face book dapat melihat / mengakses facebook orang lain meskipun tidak berteman;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan atas perintah negara dan penyidik;
- Bahwa menurut ahli, dari screenshoot yang ditunjukkan kepada ahli itu masuk ke dalam UU ITE;
- Bahwa menurut ahli terhadap perbuatan pidana tersebut adalah bukan screenshootnya tetapi lebih kepada muatannya, karena disitu ada tulisan “bobroknya Pengadilan Negeri”;
- Bahwa kalimat yang merupakan peristiwa pidana yang menyebabkan orang itu harus dipidana atau berbicara fakta, ahli tidak bisa mendefinisikan;
- Bahwa untuk UU ITE menyerang kehormatan siapa, ahli tidak memiliki keahlian untuk mendefinisikan hal tersebut;
- Bahwa tidak semua acara di facebook, Instagram dan tiktok semuanya memuat peristiwa pidana;
- Bahwa menurut ahli berita menyebarluaskan berita benar bukan merupakan peristiwa pidana;
- Bahwa tentang keributan di PN karena ada ketidakpuasan dari terdakwa selaku prinsipal perkara, lalu bawas dan KY turun dalam perkara ini, terdakwa telah mendapatkan surat dari KY bahwa ketiga hakim yang terdakwa laporkan terbukti melanggar dan telah dijatuhi sanksi, mengenai hal tersebut ahli tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa pendapat ahli tentang SKB terkait dalam pasal uu ite, yaitu yang pertama terkait pencemaran nama baik adalah bentuk dari aduan, harus ada korban dan harus korban sendiri yang melapor dan penyebabarnya harus secara umum agar diketahui masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan ahli, korban dalam perkara ini adalah Institusi dari kehakiman;
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa yang melapor, tetapi menurut ahli seharusnya orang yang mewakili institusi dengan kuasa;

Halaman 26 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Drs. YANI PARYONO, M.Pd, SH. :

- Bahwa Ahli pernah diminta Polres Sidoarjo untuk memberikan pendapat berkaitan dengan posting video dan kata-kata pada akun facebook atas nama Gunde Guntual dan Tuty Rahayu sebagaimana dapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pendapat ahli yang disampaikan dihadapan penyidik Polres Sidoarjo tersebut adalah benar sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Bahasa Jawa Timur jalan Gebang Putih Nomor 10 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai AHLI dalam kasus pencemaran nama baik, pemerasan di Polda Jawa Timur 2016, pencemaran nama baik Polres Ponorogo Tahun 2015 serta pencemaran nama baik dan dan pengancaman di Polres Sidoarjo Tahun 2017;
- Bahwa Proposisi adalah pernyataan umum yang diakui kebenarannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, contohnya matahari terbit disebelah timur dan terbenam disebelah barat dan kalimat itu pasti dan selain itu salah;
- Bahwa kalau misalnya ada yang mengatakan "Hakim merima suap" yang berhak membuktikan adalah polisi dan penegak hukum, karena pernyataan "Hakim merima suap" adalah benar menurut saya tapi kalau proposisi secara umum saya tidak bisa membuktikan pernyataan tersebut karena tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan, dan apabila menyampaikan pernyataan seperti itu dimuka umum jelas adalah pencemaran nama baik dan kerena tidak mungkin saya bisa membuktikan bahwa "Hakim menerima suap". Apabila saya berbicara di depan umum lebih dari 3 orang itu sudah termasuk pencemaran nama baik karena bukan kewenangan saya untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi tersebut karena diatur oleh undang-undang;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat di bidang kebahasaan lengkap, terakhir ahli ikut serta dalam kegiatan pemutakiran kompetensi tenaga ahli bahasa di bidang industri forensik khusus menangani kebahasaan yang berpotensi melanggar hukum;
- Bahwa ahli sering ditunjuk sebagai ahli di persidangan dalam beberapa perkara, antara lain kasus narkoba, pencemaran nama baik, fitnah dan ancaman;

Halaman 27 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui dan melihat barang bukti berupa screenshot postingan di facebook yang pernah diposting oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pendapat ahli, tanpa harus menganalisis dari ilmu atau teori kebahasaan, kalau kata-kata yang tercantum dalam video termasuk tulisan yang disampaikan oleh penuntut umum adalah berkategori atau berkonotasi negatif, negatif artinya bisa mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan, karena Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia merupakan institusi yang dianut, bersih suci. Jadi kalau ada kata-kata semacam itu sama saja dengan merendahkan, mengotori, mencemarkan, jadi ada dua point yaitu bisa mencemarkan dan menghina;
- Bahwa mengenai salah satu postingan terdakwa, tertulis "Hakim yang dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil tuhan untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta yang sesungguhnya melindungi yang benar menghukum yang salah, ternyata dengan kekuasaan atau bisa menyudutkan fakta sehingga kalau tidak menyuap, yang benar bisa disalahkan dan kalau yang menyuap hakim yang salah menjadi dibenarkan, menurut pendapat ahli, tulisan terdakwa tersebut termasuk pencemaran nama baik, bisa juga masuk penghinaan karena tidak semua hakim di seluruh Indonesia tidak demikian, dengan kata kata semacam itu jelas menciderai, mengotori, mencemarkan dan menistakan hakim dalam kalimat tersebut, apalagi kalau kita mengacu pada proposisi, proporsisi adalah pernyataan secara umum yang diakui kebenarannya. Ada proposisi negatif yang dianggap tidak benar, kalau hakim dan jaksa di Indonesia jelas dianggap penegak hukum yang paham tentang keadilan dan paham tentang hukum, jadi kata-kata semacam itu jelas mengandung unsur pencemaran nama baik dan penghinaan;
- Bahwa mengenai salah satu postingan terdakwa, tertulis "Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yang sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat"?, menurut pendapat ahli, kalimat tersebut sama saja menuduh bahwa aparat penegak hukum ketika ada masalah-masalah hukum dianggap sebagai proyek, kalimat tersebut menuduh dan sengaja, dan ini jelas merendahkan karena ada yang dituduh dan itu masuk kategori pencemaran nama baik dan penghinaan, karna pelakunya sengaja dan

Halaman 28 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

disiarkan untuk publik karena diupload di social media agar umum mengetahuinya;

- Bahwa untuk postingan terdakwa, tertulis “Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yang dilegalkan oleh konstitusi sehingga masyarakat yang mencari keadilan menjadi korbannya”, menurut pendapat ahli, yang menulis atau menuduh bahwa pengadilan sebagai sarang mafia hukum, apakah yang menuduh bisa membuktikan? Jelas tidak bisa membuktikan. Kalimat tersebut jelas pencemaran nama baik dan penghinaan karena aparat penegak hukum baik Pengadilan dan Kejaksaan tugasnya menegakkan hukum dan pengadilan, maka kalimat tersebut jelas pencemaran nama baik karena isinya menyerang kehormatan penegak hukum;
- Bahwa bahasa yang ahli pahami, antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan beberapa bahasa daerah di Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Ahli pernah ditunjukkan bukti unggahan terdakwa;
- Bahwa ahli dipanggil oleh penyidik pada Polres Sidoarjo dan diberi pertanyaan terkait analisis teks (tulisan), teks bisa berupa tulisan, video. Teks itu luas;
- Bahwa bahasa bisa diungkapkan dengan kata-kata, isyarat, tulisan;
- Bahwa tentang ada ketidakadilan terhadap seseorang, ahli tidak akan menjawab terkait ranah hukum karena bukan keahlian ahli dan ahli hanya akan menjawab terkait bahasa baik tertulis maupun yang dalam bentuk lisan (video). Bahasa adalah cerminan berpikir seseorang dan ketika seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasanya akan berbeda, contohnya pada saat mengucapkan kata “jancok” yang berkonotasi negatif ketika diucapkan dalam suasana yang berbeda maka memiliki makna yang berbeda, misalnya pada tahun 1995 pada saat saya baru pulang dari Makasar, saat saya berada di Bungurasih saya mengatakan “Jancok” pada saat barang saya hilang, namun berbeda ketika saya bertemu dengan teman-teman orang surabaya akan mengatakan “Jancok kemana saja bos”. Jadi memaknai sebuah teks baik sebuah lisan maupun tulisan dan isyarat minimal harus ada teks;
- Bahwa unsur-unsur yang memiliki kategori pencemaran nama baik, yaitu sebagai berikut :

Halaman 29 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

1. Adanya pernyataan yang bersifat mencemarkan
 2. Menyebarkan kepada pihak ketiga agar diketahui umum/publik
 3. Ada korban, korbannya seperti apa yang dituduhkan
 4. Dilakukan secara sengaja untuk mencemarkan nama baik, sehingga menyebabkan kerugian
- Bahwa ketika seseorang mengatakan suatu hal atau bahasa yang mana bahasa itu sebenarnya adalah fakta, misalnya ahli beri contoh, hari ini saya bersama seorang hakim yang mendapat hukuman dipenjara selama 5 tahun, saya tidak berhak menyampaikan hal tersebut atau menginformasikan kepada public;
 - Bahwa misalnya pada saat berada di Terminal saya kehilangan sepeda motor, kemudian berkata "Jancok sepeda motor saya hilang" tetapi saya tidak mengatakan hal tersebut ke orang-orang apakah hal tersebut termasuk penghinaan, bisa iya bisa tidak karena tidak tahu siapa yang dihina dan tidak menuduh semua orang;
 - Bahwa akan halnya missal pada saat seseorang mengatakan "Bobroknya pengadilan di Indonesia" mengapa harus Pengadilan Negeri Sidoarjo yang melaporkan, menurut Ahli karena Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah bagian dari Pengadilan Negeri di Indonesia, dan oleh karena kejadiannya berada di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat berbicara kata "Jancok" pada saat suasana hati tenang itu tidak menjadi masalah, tetapi apabila yang kita tuduh "Jancok" membuat masalah apakah hal tersebut termasuk pencemaran juga, menurut Ahli hal tersebut adalah bentuk makian atau pisuhan, itu termasuk pencemaran nama baik juga, misalnya saya berbicara kata "jancok" (menggerutu sendiri) di terminal ketika saya kehilangan barang adalah pencemaran nama baik juga tetapi tidak jelas siapa yang dicemarkan, jadi hal tersebut adalah bentuk kekesalan. Berbeda dengan ketika kita berada di Hotel dan bertemu dengan seseorang atau teman-teman lama kemudian mengatakan "Woi Jancok kemana saja selama ini, kok baru ketemu sekarang" itu pasti suasananya penuh kekerabatan;
 - Bahwa menurut Ahli yang namanya pihak Pengadilan itu pasti orang-orang yang bekerja di Pengadilan termasuk Hakim dan pegawai yang bekerja disitu. Disitu dicantumkan Pengadilan di Indonesia, padahal pada saat itu ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo secara otomatis mengklaim dan menuduh bahwa Pengadilan di seluruh Indonesia seperti yang terdakwa tuduhkan disitu;

Halaman 30 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik kalau tidak bisa dibuktikan akan berpotensi melanggar hukum, namun apabila dapat dibuktikan, menurut Ahli bisa iya bisa juga tidak;
- Bahwa kalau kita menuduh seseorang “Disini kehilangan barang saya” memang barang saya hilang tanpa saya menuduh siapapun, tetapi kemudian disini ditemukan barang saya yang hilang, itu bukan merupakan penyerangan dalam bahasa;
- Bahwa pencemaran nama baik secara lazim menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, sudah tentu dapat berupa gambar maupun video. Dengan gambar dan video, orang yang melihat mudah memaknai pesan yang disampaikan;
- Bahwa menurut ahli, untuk mengategorikan apakah tulisan di media sosial yang menggunakan ragam jurnalistik mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak sangat relatif. Bila penulis dapat membuktikan kebenaran kalimat yang ditulis secara ilmiah itu bukan pencemaran nama baik tetapi bila tidak dapat membuktikan secara ilmiah itu namanya pencemaran nama baik;
- Bahwa postingan mengenai 1) “Putusan hakim bisa diperjualbelikan”, 2) “Ngeri..korban tdk pakai uang sulit cari keadilan di pengadilan”, dan 3) “Ini bkn akhir tp AWAL suatu perjuangan untuk mengakkan keadilan bg korban yg terdzolimi yg selama ini selalu dipermainkan PENGADILAN (PENGGIAT HUKUM & KEADILAN);
- Bahwa postingan terdakwa bila dicermati dari segi bahasa dapat dikategorikan ada unsur pencemaran nama baik karena tidak semua putusan hakim bisa diperjual belikan dan tidak semua yang mencari keadilan di pengadilan negeri tanpa uang menjadi korban di pengadilan;
- Bahwa terhadap bahasa yang terdapat di screenshot postingan dari akun *facebook* atas nama terdakwa dan istrinya dapat dikategorikan mengandung unsur pencemaran nama baik bila penulis tidak dapat membuktikan kebenaran secara ilmiah tetapi bila penulis bisa membuktikan apa yang ditulis secara ilmiah dengan metode ilmiah yang benar itu, bukan pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. Ahli Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum. :

- Bahwa ahli adalah Dosen pada Universitas Airlangga Surabaya pada Fakultas Hukum sejak tahun 1990 sampai sekarang;

Halaman 31 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli pernah diminta Penyidik Polres Mojokerto untuk memberikan Pendapat terkait UURI ITE, juga pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli membenarkan semua pendapatnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP-Ahli) karena sudah sesuai dengan pengetahuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika yang memiliki Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika adalah :
 - a. Setiap orang yaitu subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan atau badan hukum atau korporasi.
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak yaitu dengan sengaja bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dalam diri pelaku terdapat pengetahuan dan kehendak yang diwujudkan dalam niat) tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau bertetangan dengan hak orang lain.
 - c. Mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektroik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik.
Mentransmisikan dan atau yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, komputer yang mutakhir itu mampu menstranmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota.
Sedangkan definisi dari akses adalah hak untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu, akses juga berarti jalan masuk.
Bahwa yang dimaksud Informasik Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, dapat berupa suara, gambar, peta, rancangan foto, video.
Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnitik, optikal atau sejenisnya, yang dilihat diamalkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

termasuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, petak foto atau sejenisnya.

- Bahwa pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHPa adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
- Bahwa menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang yang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat sedangkan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum atau kepribadian seseorang dari sudut moral;
- Bahwa dengan menuduh sesuatu hal artinya perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut pidana cukup dengan perbuatan biasa misalnya melacur dirumah pelacuran, sedangkan maksud diketahui umum adalah diketahui Orang Banyak;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan umum yaitu kekuasaan yang didasarkan pada perundang-undangan, kemudian pasal 207 yaitu sengaja di depan muka umum untuk menghina masa atau badan umum;
- Bahwa penguasa umum itu karena dia harus ada dasarnya, atau badan umum itu badan yang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa pengertian di depan umum adalah frasa yang mempunyai pengertian yang tidak bisa diartikan karena misalnya saya mengajar kuliah satu kelas 56 orang kalau pengertian di muka umum itu di hadapan 1 orang, maka saat mengajar bukan termasuk di depan umum karena saya sedang mengajar, tetapi kalau di depan orang berteriak teriak dan ada yang melihat saya maka itu disebut di depan umum;
- Bahwa pada saat ahli dimintai tugas sebagai ahli, penyidik memperlihatkan gambar atau video sehubungan dengan suatu peristiwa;
- Bahwa ungkapan yang tidak sepatasnya kemudian ditujukan kepada seseorang dan orang tersebut merasa tersinggung karena itu kehormatannya dia maka KUHP itu melindungi karena dirugikan;
- Bahwa berkaitan dengan screensot facebook dan vidio yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah bukti yang sama yang ditunjukkan penyidik Polres Sidoarjo kepada Ahli, dimana dalam vidio berisikan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 2 (dua) akun facebook atas nama Gunde Guntual dan Tuty Rahayu dengan kata-kata menjelek-

Halaman 33 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

jelekan institusi Pengadilan yaitu harus melawan, jangan percaya Pengadilan yang kayak gini modelnya” bubar Pengadilan, Hakim bisa dibeli, Hakim kena sogok dan Hakim Kena suap;

Sedangkan tempus delicti atau terjadinya tindak pidana adalah posting sejak tanggal 29 Juni 2018;

- Bahwa dalam akun facebook Gunde Gutual (guntual Laremba) dan Tuty Rahayu juga memposting kalimat dengan kata-kata ngeri.. korban tidak punya uang sulit mencari keadilan di pengadilan, dan yang kedua bertuliskan “putusan bisa diperjual belikan” dan posting tanggal 3 Juli 2018 menggunakan tulisan “ini bukan akhir” tetapi awal suatu perjuangan untuk menegakan keadilan bagi korban yang terdzolimi yang selama ini selalu dipermainkan pengadilan (penggiat hukum dan keadilan) disertai dengan sebuah vidio dengan judul viral bobroknya pengadilan Indonesia tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim, hal yang dilakukan dalam akun facebook Gunde Guntual dan Tuty Rahayu tersebut dapat dikategorikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam unsur mendistribusikan dan atau membuat daat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa perbuatan pencemaran melalui vidio yang diposting dalam akun facebook tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
- Bahwa terkait suatu perkara itu sudah ada unsur-unsurnya dan ada terdakwa dan pasal yang didakwakan, apakah masih perlu di dihadirkan saksi ahli, ahli tidak berpendapat tentang hal tersebut;
- Bahwa untuk keterangan ahli diminta sepanjang pengalaman ahli bisa di peristiwa penyidikan, atau ketika sudah ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa ahli hadir dalam perkara sudah 2 kali, yang pertama tidak jadi;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam suatu tindak pidana korbannya bisa orang, instansi dan koporasi, kalau terjadi di pengadilan makanya korbannya institusi;
- Bahwa kalau delik aduan tidak biasa dikuasakan, kalau delik biasa bisa dikuasakan, delik aduan itu jelas misalnya pencurian dalam keluarga, anak mencuri uang bapaknya, kalau bapaknya tidak melaporkan kan tidak papa, kalau delik biasa kan pelakunya bisa ditangkap tidak perlu ada aduan;
- Bahwa dalam perkara pidana, korban tanpa melalui penyidikan atau BAP kasus tersebut bisa menjadi P21 dan disidangkan, menurut ahli proses

pengadilan itu kan transparan, kalau kemudian tidak masuk akal tidak mungkin penyidik melakukan penyidikan, untuk selanjutnya kan ahli tidak paham;

- Bahwa misalnya saya yang merasa dirugikan karena rumah saya terjadi pencurian, akan tetapi yang melaporkan adalah tetangga saya untuk pemeriksaan di kepolisian, saya yang harus diperiksa, tetapi tanpa saya di BAP perkara ini maka tidak bisa lanjut di pengadilan;
- Bahwa untuk perkara ini menurut ahli kalau dibawa ke pasal 27 mengarah ke pasal 310 itu delik aduan tetapi kalau pasal 217 itu delik biasa;
- Bahwa kebenaran itu kan relatif artinya kalau apa yang saya sampaikan itu benar bukan berarti menurut orang lain juga benar;
- Bahwa karena berbicaranya di forum pengadilan, maka orang yang dituju adalah orang yang di dalamnya (yang diserang kehormatannya);
- Bahwa kalau definisi itu dikaitkan, itu kan diposting semua orang bisa liat sehingga unsur itu bisa terpenuhi, membuat dapat diaksesnya, artinya semua orang bisa lihat makan unsur itu terpenuhi, kata kata seperti itu mengandung unsur penghinaan juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

I. Guntual bin Abdullah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 14.15 WIB terdakwa hadir di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh The Rima dan Saudara DJONI HARSONO;
- Bahwa pada saat terdakwa hadir ditempat tersebut, ditemani oleh isteri terdakwa yaitu TUTY RAHAYU BINTI HAJI MATARI (terdakwa II.) dan kedua anak – anak terdakwa. Selain itu ditempat tersebut juga ada pengunjung sidang yang tersangka tidak kenal;
- Bahwa sejauh ini sampai hari ini terdakwa belum terlalu mengetahui sehubungan dengan perkara apa diajukan, karena terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan;

Halaman 35 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebetulnya apa yang terdakwa suarakan tersebut, adalah kebenaran, dimana kronologi daripada adanya perkara itu sangat panjang dan dimana kita mengikuti dengan ketentuan yang sah;
- Bahwa benar terdakwa yang mengeluarkan gambar / video sebagaimana diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdakwa tidak menuding atau menuduh siapapun, terdakwa tidak menyebutkan siapa hakimnya dan pengadilan negerinya yang mana;
- Bahwa yang menjadi latar belakang masalah ini adalah terkait hutang piutang, dimana hutang piutang terdakwa kepada Bank BTN menurut terdakwa sudah lunas, akan tetapi tiba tiba menjadi 2,5 Milyar padahal hutang terdakwa awalnya tidak sampai 700 juta, lalu terdakwa melapor kepada Polda Jatim, sebelum melapor ke polda jatim rumah terdakwa mau dilelang, padahal selama ini terdakwa membayar pakai biro aktif, apabila ada biro yang tidak terbayarkan terdakwa ganti menjadi bayar dengan uang tunai, kemudian terdakwa coba minta rincian kepada Bank BTN, Di polda jatim itu cukup alot, sampai 3 tahun;
- Bahwa perkara tersebut bergulir ke Pengadilan, dan ada perkara Perdatanya juga. Pertama terdakwa pinjam 250 juta, kemudian kedua 150 juta, ketiga 225 juta jadi totalnya 375 juta dan karena pembayaran terdakwa lancar menggunakan kartu giro maka terdakwa ditawarkan untuk tutup buka jadi top up, kemudian setelah pinjaman sy berkembang terdakwa coba tanya rincian pembayaran terdakwa selama ini karena terdakwa merasa terdakwa sudah lunas, tetapi pihak Bank BTN hanya mengeluarkan selebar kertas sebesar bungkus rokok djisamsoe dengan mempunyai hutang 2,5 Milyar, berarti terdakwa tidak pernah membayar selama ini, setelah itu terdakwa protes lalu terdakwa diminta membuat rincian dan mengirim surat, kebetulan terdakwa punya biro hukum dan terdakwa pakai kop surat itu, lalu dia merasa bahwa terdakwa mengancam akhirnya dikirim somasi kepada terdakwa terkait hutang 2,5 Milyar, kalau tidak rumah terdakwa akan di lelang dan sudah didaftarkan kepada KPKNL, setelah didaftarkan ke KPKNL karena terdakwa sebagai orang hukum kemudian terdakwa batalkan lelangnya dengan cara terdakwa melapor ke Polda;
- Bahwa perkaranya bergulir ke pidana, jadi terdakwa laporkan kemudian dia menggugat terdakwa akhirnya gugatan muncul, digugatnya di PN SBY, dulu waktu terdakwa disomasi 2,5 M kemudian terdakwa digugat 1,175 M, terdakwa selalu menawarkan daripada kita ribut lebih baik kita mediasi dan karena dia tidak menerima dengan baik dan tetap memaksa akhirnya

Halaman 36 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa lapor ke pidana, dan perkara pidananya sampai 3 tahun karena menunggu perkara perdatanya, dan akhirnya sudah ada putusan sampai tingkat kasasi, setelah putusan laporan terdakwa berjalan akhirnya dia menjadi tersangka di polda jatim, ini yang menjadi awal mulanya keributan karena KEJATI mempertanggungkan jadi tidak boleh lanjut, karena hak tersebut terkait harkat martabat jadi terdakwa harus mempertahankan, dan karena dipertanggungkan oleh kejati terdakwa keberatan. Singkat cerita karena ditanggungkan oleh kejati di tahun 2017 terdakwa akhirnya protes karena kejati mengeluarkan surat yang menjelaskan bahwa dipertanggungkan sampai menunggu ada putusan kasasi, terdakwa protes dan karena sempat viral dalam waktu 2 hari bisa sampai 3 juta penonton, kasipidum yang mengeluarkan surat menelepon terdakwa "pak gun akhirnya perkara anda dilanjut" terdakwa bilang "terimakasih, tapi orang ini ditahan gak" dijawab "waduh pak gun tidak bisa, sudah lewat" mulai dari situ terdakwa kawal, terdakwa datang ke PN Sidoarjo, sidang masih kedua akeh sudah muncul keanehan, Majelis Hakim mengizinkan kepada salah satu terdakwa untuk pergi umroh, terdakwa ngamuk lagi akhirnya ga jadi pergi umroh, mulai dr situ terdakwa merasakan aura tidak bersahabat, yang membuat terdakwa jadi gaduh dan porotes karena begitu persidangan dr awak smp akhir terdakwa ikuti, saksi ahli dr OJK nama orang lain tetapi didalam pertimbangan tuntutan jaksa adalah orang lain disitu terdakwa protes karena oleh saksi ahli heri jelas mengatakan perbuatan 2 direksi ini melanggar, setelah pembacaan putusan terdakwa berteriak karena keberatan karena terkait rumah terdakwa akan disita, setelah selesai ketok palu lalu ramai dan viral oleh bawas turun, bahkan KY juga turun, setelah itu terdakwa melaporkan Majelis Hakim lalu bawas turun dan terdakwa diperiksa untuk kaitannya dengan hal tersebut tetapi setelah diperiksa dinyatakan bukan pelanggaran ini bawas yang mengatakan, lalu KY melakukan sidang lalu dijatuhkan sanksi kepada hakim tesebut, kemudian pengadilan sidoarjo meminta pengawalan kepada kantor advokat karena memiliki hubungan baik dan terdakwa dilaporkan ke polres, yang aneh pelapornya tidak pernah dilihatkan;

- Bahwa yang dijadikan saksi adalah orang-orang yang bekerja di pengadilan, setelah bawas turun lalu kemudian memberikan sanksi kepada Majelis Hakim;
- Bahwa maksud terdakwa melontarkan statement tersebut, sebetulnya terdakwa tidak punya maksud apa-apa, terdakwa hanya mengungkapkan

Halaman 37 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaan saja, karena dari kepolisian dan kejaksaan perkara ini sudah dikondisikan, tolong lebih serius dan objektif lagi, kalau terdakwa diam mungkin rumah terdakwa sudah dilelang, apakah pihak peradilan bisa melindungi terdakwa apabila terdakwa diam saja;

- Bahwa ketika selesai pembacaan putusan, terdakwa mengeluarkan statement, terdakwa 2 selaku istri dari terdakwa pada saat itu juga mengeluarkan statement yang sama, karena kita berdua adalah keluarga, jadi kami mempertahankan hak, terdakwa 2 membela terdakwa 1;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan hasil apa saja dari hasil unggahan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa mau kemana lagi kalau penegak hukum tidak memberi keadilan, apakah terdakwa salah bersuara? lalu kemana lagi terdakwa minta keadilan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor perkara perdata tersebut, mungkin nanti bisa terdakwa sebutkan;
- Bahwa benar akun facebook nama gunde guntual adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ada putusan di ruangan sidang, kemudian terdakwa mengeluarkan kata kata dan statement di facebook atas nama gede guntual, "bobroknya pengadilan negeri di Indonesia karena hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap", sebetulnya bukan tidak ada kata kata, tetapi kita sudah jenuh karena terdakwa tidak ada kata kata untuk melecehkan siapapun;
- Bahwa terkait postingan terdakwa yang berbunyi "hakim sudah kena suap dan sogok", terdakwa sebagai orang yang biasa bersidang, yang sudah menjadi teman dan kawan baik jaksa maupun hakim tentu tidak mungkin ada seorang hakim yang mengganti saksi ahli, terdakwa sudah melihat bahwa indikasi seorang terdakwa diberi izin untuk pergi umroh sudah membuat saya merasa aneh, adalagi pada saat terdakwa diperiksa sebagai korban, hakim membebaskan terdakwa memvideokan terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, kata-kata "bobrok" bagi orang yang baik mungkin itu jelek, tapi kan terdakwa lagi diluar kendali, lagi kecewa;
- Bahwa pada saat hadir di ruang sidang, terdakwa bersama dengan istri dan anak, di ruang sidang yang besar;
- Bahwa kapan terdakwa mengupload video, terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa selalu hadir ke PN Sidoarjo pada saat persidangan perkara tersebut;

Halaman 38 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sadar pada saat mengungkapkan hal tersebut, masih berada di ruang sidang dan masih ada orang lain;
- Bahwa ucapan di ruang sidang tadi, jeda berapa lama terdakwa upload ke facebook, terdakwa tidak seberapa ingat, dan yang upload itu bisa jadi bukan terdakwa sendiri, karena facebook itu bisa diakses oleh pegawai terdakwa;
- Bahwa terhadap perkara ini terdakwa telah mendapatkan hadiah, putusan MA hukuman 2 bulan karena penggunaan gelar sebelum waktunya, karena terdakwa bersurat menanyakan rincian biaya menggunakan kop surat, terdakwa telah dituduh menggunakan gelar sebelum waktunya, oleh karena pada saat terdakwa mengajukan kredit terdakwa menggunakan nama pribadi dan pada saat menanyakan rincian biaya terdakwa menggunakan kop, terkait perkara ini terdakwa tidak pernah lari, karena pada saat covid terdakwa di sulawesi dan saat kembali terdakwa kesini terdakwa langsung ditangkap karena rekom dari propolnas dan propam, karena terdakwa sudah bersurat kemana-mana, justru terdakwa ditangkap karena bersurat kemana-mana, terdakwa malu padahal terdakwa korban dari ketidakadilan dari sebuah perbankan;
- Bahwa perbuatan terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah bentuk kekecewaan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali video yang berjudul **“Viral Bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena tidak menyuap”** dan **“Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena tidak menyuap”**;
- Bahwa keterangan yang terdakwa ucapkan didalam video yang berjudul **“Viral Bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena tidak menyuap”** dan **“Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena tidak menyuap”** merupakan ungkapan spontanitas selaku korban atas perbuatan kedua terdakwa yang dianggap telah merugikan terdakwa bahkan sampai saat ini aset jaminan terdakwa belum ada yang dikembalikan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV dan 7 (tujuh) file screenshot Posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan 3 (tiga) file screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama TUTY RAHAYU;

Halaman 39 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD berisi Video yang berjudul “VIRAL Bobroknya Pengadilan Negara Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap”;
- 10 (sepuluh) file print out screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan akun facebook atas nama TUTY RAHAYU;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo, para terdakwa telah melakukan protes dengan mengeluarkan kata-kata yang menjelek – jelek institusi Pengadilan serta memposting video di media sosial *Facebook* miliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.
- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelek institusi Pengadilan dengan kalimat “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, “HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.

Halaman 40 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja telah memposting dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu :

Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya

Undang – undang dengan pasal berlapis dibuat sebagai tolok ukur untuk menentukan bentuk kesalahan bagi satu pihak dan pelindung bagi pihak yg benar, justru bisa diputar balikan oleh mafia hukum kalau tidak menyuap

Hakim yg dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil TUHAN, untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta sesungguhnya melindungi yg benar, menghukum yg salah, ternyata dengan kekuasaan palu bisa menyedupkan fakta, sehingga kalau tidak menyuap yang benar bisa disalahkan dan kalau mau menyuap hakim, yg salah menjadi dibenarkan

Hukum macam apa ini, untuk pengadilan negara, untuk apapun UU dibuat dan diperdebatkan, kalau ujung – ujung tergantung penilaian hakim yg sudah kena suap dan sogok

Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yg sudah digaji oleh negara pakai uang rakyat, tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat

Kalau sudah seperti kenyataannya masyarakat seharusnya sudah sadar dan bangkit melawan atas kelakuan hakim yg selama ini telah banyak merampas hak dan martabat masyarakat (rakyat)

Mari kita ganti tahapan pengadilan negara mendahulukan pengadilan alternatif, setiap perkara, baik pidana maupun perdata dan perkara lainnya, penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu proses Dialog, Musyawarah (secara adat sesuai daerah) dengan hasil putusan berdasarkan kesepakatan

Setelah upaya damai dengan Restorative Justice (pemulihan keadilan) tidak bisa dicapai, barulah dilanjutkan dengan proses hukum Negara.

Halaman 41 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 juga memposting video dimedia sosial *Facebook* miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan **“Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan”** dan yang kedua bertuliskan **“Putusan bisa ‘diperjualbelikan’”**. Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara *menshare* video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul **Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim** yaitu keduanya mengungkapkan kegundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.
- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu men – *screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan. Kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Halaman 42 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sebetulnya apa yang terdakwa suarakan tersebut, adalah kebenaran, dimana kronologi daripada adanya perkara itu sangat panjang dan dimana para terdakwa mengikuti dengan ketentuan yang sah;
- Bahwa benar terdakwa yang mengeluarkan gambar / video sebagaimana diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdakwa tidak menuding atau menuduh siapapun, terdakwa tidak menyebutkan siapa hakimnya dan pengadilan negerinya yang mana;
- Bahwa yang menjadi latar belakang masalah ini adalah terkait hutang piutang, dimana hutang piutang terdakwa kepada Bank BTN menurut terdakwa sudah lunas, akan tetapi tiba tiba menjadi 2,5 Milyar padahal hutang terdakwa awalnya tidak sampai 700 juta, lalu terdakwa melapor kepada Polda Jatim, sebelum melapor ke polda jatim rumah terdakwa mau dilelang, namun pada akhirnya tidak jadi, sehingga kemudian lapor pidana ;
- Bahwa setelah di persidangan pidana, oleh Majelis Hakim ternyata diputus onstlag, sehingga setelah pembacaan putusan terdakwa berteriak karena keberatan karena terkait rumah terdakwa akan disita, setelah selesai ketok palu lalu ramai dan viral oleh bawas turun, bahkan KY juga turun, setelah itu terdakwa melaporkan Majelis Hakim lalu bawas turun dan terdakwa diperiksa untuk kaitannya dengan hal tersebut tetapi setelah diperiksa dinyatakan pelanggaran ini bawas yang mengatakan, lalu KY melakukan sidang lalu dijatuhkan sanksi kepada hakim tersebut, kemudian pengadilan sidoarjo melaporkan terdakwa ke polres;
- Bahwa yang dijadikan saksi adalah orang-orang yang bekerja di pengadilan, setelah bawas turun lalu kemudian memberikan sanksi kepada Majelis Hakim;
- Bahwa maksud terdakwa melontarkan statement tersebut, sebetulnya terdakwa tidak punya maksud apa-apa, terdakwa hanya mengungkapkan kekecewaan saja, karena dari kepolisian dan kejaksaan perkara ini sudah dikondisikan, tolong lebih serius dan objektif lagi, kalau terdakwa diam mungkin rumah terdakwa sudah dilelang, apakah pihak peradilan bisa melindungi terdakwa apabila terdakwa diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan hasil apa saja dari hasil unggahan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa mau kemana lagi kalau penegak hukum tidak memberi keadilan, apakah terdakwa salah bersuara? lalu kemana lagi terdakwa minta keadilan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;

Halaman 43 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun facebook nama gunde guntual adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ada putusan di ruangan sidang, kemudian terdakwa mengeluarkan kata kata dan statement di facebook atas nama gunde guntual, "bobroknya pengadilan negeri di Indonesia karena hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap", sebetulnya bukan tidak ada kata kata, tetapi kita sudah jenuh karena terdakwa tidak ada kata kata untuk melecehkan siapapun;
- Bahwa menurut terdakwa, kata-kata "bobrok" bagi orang yang baik mungkin itu jelek, tapi karena terdakwa lagi diluar kendali, lagi kecewa;
- Bahwa terdakwa sadar pada saat mengungkapkan hal tersebut, masih berada di ruang sidang dan masih ada orang lain;
- Bahwa ucapan di ruang sidang tadi, jeda berapa lama terdakwa upload ke facebook, terdakwa tidak seberapa ingat, dan yang upload itu bisa jadi bukan terdakwa sendiri, karena facebook itu bisa diakses oleh pegawai terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah bentuk kekecewaan dari terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Shandy Kharisma Putra selaku Pamdal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan keterangan bahwa saat itu Para Terdakwa tidak terima dengan isi putusan hakim, dan setahu saksi para terdakwa berteriak dan menunjuk-nunjuk majelis hakim dengan mengatakan kurang jelas tetapi intinya bahwa mereka tidak puas dengan isi putusan majelis hakim yang telah membebaskan terdakwa pada perkara tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Sahrul Muaffan yang bekerja pada bagian PTIP Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa saksi mengetahui adanya 10 (sepuluh) file screenshot beserta print outnya melalui HP milik Pak IVAN HARDIAN BERNARDY yang diposting status dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU serta 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU memposting sebuah video yang didalamnya terdapat kata – kata yang berisi muatan menjelek – jelek hakim dan instansi Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa menurut Ahli ITE :
 - Bahwa yang dimaksud dengan akun facebook adalah identitas digital seseorang di platform media sosial facebook yang mencakup Profil, akses ke Fitur, Koneksi, Keamanan;

Halaman 44 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua orang yang memiliki akun face book dapat melihat / mengakses facebook orang lain meskipun tidak berteman;
- Bahwa menurut ahli, dari screenshot yang ditunjukkan kepada ahli itu masuk ke dalam UU ITE;
- Bahwa menurut ahli terhadap perbuatan pidana tersebut adalah bukan screenshotnya tetapi lebih kepada muatannya, karena disitu ada tulisan "bobroknya Pengadilan Negeri";
- Bahwa menurut ahli Bahasa :
 - Bahwa menurut pendapat ahli, tanpa harus menganalisis dari ilmu atau teori kebahasaan, kalau kata-kata yang tercantum dalam video termasuk tulisan yang disampaikan oleh penuntut umum adalah berkategori atau berkonotasi negatif, negatif artinya bisa mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan, karena Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia merupakan institusi yang dianut, bersih suci. Jadi kalau ada kata-kata semacam itu sama saja dengan merendahkan, mengotori, mencemarkan, jadi ada dua point yaitu bisa mencemarkan dan menghina;
 - Bahwa mengenai salah satu postingan terdakwa, tertulis "Hakim yang dibayar mahal oleh negara dan dipercaya sebagai wakil tuhan untuk menguji dan mengadili guna mengungkap fakta yang sesungguhnya melindungi yang benar menghukum yang salah, ternyata dengan kekuasaan atau bisa menyudutkan fakta sehingga kalau tidak menyuap, yang benar bisa disalahkan dan kalau yang menyuap hakim yang salah menjadi dibenarkan, menurut pendapat ahli, tulisan terdakwa tersebut termasuk pencemaran nama baik, bisa juga masuk penghinaan karena tidak semua hakim di seluruh Indonesia tidak demikian, dengan kata kata semacam itu jelas menciderai, mengotori, mencemarkan dan menistakan hakim dalam kalimat tersebut, apalagi kalau kita mengacu pada proposisi, proposisi adalah pernyataan secara umum yang diakui kebenarannya. Ada proposisi negatif yang dianggap tidak benar, kalau hakim dan jaksa di Indonesia jelas dianggap penegak hukum yang paham tentang keadilan dan paham tentang hukum, jadi kata-kata semacam itu jelas mengandung unsur pencemaran nama baik dan penghinaan;
 - Bahwa mengenai salah satu postingan terdakwa, tertulis "Setiap perkara adalah proyek bagi aparat hukum yang sudah digaji oleh negara pakai

Halaman 45 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang rakyat tapi tidak bekerja untuk keadilan masyarakat”?, menurut pendapat ahli, kalimat tersebut sama saja menuduh bahwa aparat penegak hukum ketika ada masalah-masalah hukum dianggap sebagai proyek, kalimat tersebut menuduh dan sengaja, dan ini jelas merendahkan karena ada yang dituduh dan itu masuk kategori pencemaran nama baik dan penghinaan, karna pelakunya sengaja dan disiarkan untuk publik karena diupload di social media agar umum mengetahuinya;

- Bahwa untuk postingan terdakwa, tertulis “Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yang dilegalkan oleh konstitusi sehingga masyarakat yang mencari keadilan menjadi korbannya”, menurut pendapat ahli, yang menulis atau menuduh bahwa pengadilan sebagai sarang mafia hukum, apakah yang menuduh bisa membuktikan? Jelas tidak bisa membuktikan. Kalimat tersebut jelas pencemaran nama baik dan penghinaan karena aparat penegak hukum baik Pengadilan dan Kejaksaan tugasnya menegakkan hukum dan pengadilan, maka kalimat tersebut jelas pencemaran nama baik karena isinya menyerang kehormatan penegak hukum;
- Bahwa menurut ahli, untuk mengategorikan apakah tulisan di media sosial yang menggunakan ragam jurnalistik mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak sangat relatif. Bila penulis dapat membuktikan kebenaran kalimat yang ditulis secara ilmiah itu bukan pencemaran nama baik tetapi bila tidak dapat membuktikan secara ilmiah itu namanya pencemaran nama baik;
- Bahwa menurut ahli pidana :
 - Bahwa berkaitan dengan screensot facebook dan vidio yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah bukti yang sama yang ditunjukkan penyidik Polres Sidoarjo kepada Ahli, dimana dalam vidio berisikan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 2 (dua) akun facebook atas nama Gunde Guntual dan Tuty Rahayu dengan kata-kata menjelek-jelekan institusi Pengadilan yaitu harus melawan, jangan percaya Pengadilan yang kayak gini modelnya” bubar Pengadilan, Hakim bisa dibeli, Hakim kena sogok dan Hakim Kena suap. Sedangkan tempus delicti atau terjadinya tindak pidana adalah posting sejak tanggal 29 Juni 2018;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akun facebook Gunde Gutual (guntual Laremba) dan Tuty Rahayu juga memposting kalimat dengan kata-kata ngeri.. korban tidak punya uang sulit mencari keadilan di pengadilan, dan yang kedua bertuliskan “putusan bisa diperjual belikan” dan posting tanggal 3 Juli 2018 menggunakan tulisan “ini bukan akhir” tetapi awal suatu perjuangan untuk menegakan keadilan bagi korban yang terdzolimi yang selama ini selalu dipermainkan pengadilan (penggiat hukum dan keadilan) disertai dengan sebuah vidio dengan judul viral bobroknnya pengadilan Indonesia tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim, hal yang dilakukan dalam akun facebook Gunde Guntual dan Tuty Rahayu tersebut dapat dikategorikan informasik elektronik dan atau dokumen elektronik dalam unsur mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa perbuatan pencemaran melalui vidio yang diposting dalam akun facebook tersebut melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;
- Bahwa pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHPa adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2021 Nomor : PDM – 08 / Sidoa / Ep.2 / 01 / 2021 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 316 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP atau Keempat melanggar Pasal 207 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Halaman 47 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
3. Turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai Subyek Hukum suatu Perbuatan Pidana dimana atas perbuatannya akan diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan bahwa Para Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ia menyadari tentang apa yang dilakukannya. Dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi. Namun dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang atau nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur kesengajaan dalam teori hukum terbagi dalam kualifikasi yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan langsung (dolus directus)
2. Sengaja sebagai Kepastian
3. Sengaja sebagai Kemungkinan (dolus eventualis)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian para terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dalam pasal ini bersifat alternatif, yang artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan atau distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjebatani kegiatan produksi dan konsumen; Contoh berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen, dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat konsumsi tujuan kegiatan distribusi antara lain adalah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan dan atau yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, komputer yang mutakhir itu mampu menstranmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota;

Sedangkan definisi dari akses adalah hak untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu, akses juga berarti jalan masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasik Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, dapat berupa suara, gambar, peta, rancangan foto, vidio;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnitkik, optikal atau sejenisnya, yang dilihat diamilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, petak foto atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHPa adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari antara hari Kamis Tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo, para terdakwa telah melakukan protes dengan mengeluarkan kata-kata yang menjelek – jelekkan institusi Pengadilan serta memposting video di media sosial Facebook miliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.
- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang

Halaman 50 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelekkan institusi Pengadilan dengan kalimat “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, “HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.

- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja telah memposting dimedia sosial Facebook miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu : Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dstnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 juga memposting video dimedia sosial Facebook miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan “Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan” dan yang kedua bertuliskan “Putusan bisa ‘diperjualbelikan’”. Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial Facebook dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial Facebook dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara menshare video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim yaitu keduanya mengungkapkan ke Gundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.

Halaman 51 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas unggahan status dimedia sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu men – *screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI, yang diketahui juga oleh saksi Shandy Kharisma Putra selaku Pamdal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dibantu oleh saksi Muhammad Sahrul Muaffan yang bekerja pada bagian PTIP Pengadilan Negeri Sidoarjo HP milik Pak IVAN HARDIAN BERNARDY yang diposting status dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU serta 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU memposting sebuah video yang didalamnya terdapat kata – kata yang berisi muatan menjelek – jelekkan hakim dan instansi Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan;
- Bahwa kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyebutkan berdasarkan fakta hukum terungkap :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan protes setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, dengan cara menjelek-jelekan institusi Pengadilan dengan kalimat “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, “HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” serta memposting video dalam media sosial facebook melalui akun para terdakwa dengan judul “Bobroknya Pengadilan Negeri Indonesia” “Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim”;
- Bahwa unggahan postingan dari akun para terdakwa tersebut telah dilihat oleh banyak orang;

Halaman 52 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa, menyebabkan : harkat dan martabat Pengadilan terutama Majelis Hakim tercoreng dan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan terutama Pengadilan Negeri dan hakim di Indonesia;
- Bahwa para terdakwa selaku praktisi hukum seharusnya tidak menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya terhadap Lembaga Negara (Pengadilan);
- Bahwa para terdakwa sebagai pengguna sosial media sudah sepatutnya bersikap penuh ketelitian, kehati-hatian karena kalimat, tulisan maupun gambar yang diposting tersebut memasuki ranah publik yang dapat dibuka, dilihat dan dibaca semua orang;
- Bahwa kebebasan berpendapat di muka umum maupun kebebasan berserikat dan berkumpul itu sifatnya tidak mutlak. Dalam kebebasan tersebut tetap ada batasan dimana harus menghargai hak-hak asasi orang lain, harus menjaga ketertiban umum dan publik, harus memperlihatkan etika, norma dan moral, harus menjaga tata bahasa dalam penyampaian pendapat;

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa I dalam pembelaannya menyatakan :

- Bahwa benar terdakwa yang mengeluarkan gambar / video sebagaimana diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi terdakwa tidak menuding atau menuduh siapapun, terdakwa tidak menyebutkan siapa hakimnya dan pengadilan negerinya yang mana;
- Bahwa yang menjadi latar belakang masalah ini adalah terkait hutang piutang, dimana hutang piutang terdakwa kepada Bank BTN menurut terdakwa sudah lunas, akan tetapi tiba tiba menjadi 2,5 Milyar padahal hutang terdakwa awalnya tidak sampai 700 juta, lalu terdakwa melapor kepada Polda Jatim, sebelum melapor ke polda jatim rumah terdakwa mau dilelang, namun pada akhirnya tidak jadi, sehingga kemudian lapor pidana ;
- Bahwa setelah di persidangan pidana, oleh Majelis Hakim ternyata diputus onstlag, sehingga setelah pembacaan putusan terdakwa berteriak karena keberatan karena terkait rumah terdakwa akan disita, setelah selesai ketok palu lalu ramai dan viral oleh bawas turun, bahkan KY juga turun, setelah itu

Halaman 53 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa melaporkan Majelis Hakim lalu bawas turun dan terdakwa diperiksa untuk kaitannya dengan hal tersebut tetapi setelah diperiksa dinyatakan pelanggaran ini bawas yang mengatakan, lalu KY melakukan sidang lalu dijatuhkan sanksi kepada hakim tersebut, kemudian pengadilan sidoarjo melaporkan terdakwa ke polres;

- Bahwa yang dijadikan saksi adalah orang-orang di pengadilan, setelah bawas turun menonpalukan kepada Majelis Hakim sampai Majelis Hakim itu mendapatkan sanksi;
- Bahwa maksud terdakwa melontarkan statement tersebut, sebetulnya terdakwa tidak punya maksud apa-apa, terdakwa hanya mengungkapkan kekecewaan saja, karena dari kepolisian dan kejaksaan perkara ini sudah dikondisikan, tolong lebih serius dan objektif lagi, kalau terdakwa diam mungkin rumah terdakwa sudah dilelang, apakah pihak peradilan bisa melindungi terdakwa apabila terdakwa diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan hasil apa saja dari hasil unggahan terdakwa tersebut, tetapi terdakwa mau kemana lagi kalau penegak hukum tidak memberi keadilan, apakah terdakwa salah bersuara? lalu kemana lagi terdakwa minta keadilan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- Bahwa benar akun facebook nama gunde guntual adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ada putusan di ruangan sidang, kemudian terdakwa mengeluarkan kata kata dan statement di facebook atas nama gede guntual, "bobroknya pengadilan negeri di Indonesia karena hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap", sebetulnya bukan tidak ada kata kata, tetapi kita sudah jenuh karena terdakwa tidak ada kata kata untuk melecehkan siapapun;
- Bahwa menurut terdakwa, kata-kata "bobrok" bagi orang yang baik mungkin itu jelek, tapi karena terdakwa lagi diluar kendali, lagi kecewa;
- Bahwa terdakwa sadar pada saat mengungkapkan hal tersebut, masih berada di ruang sidang dan masih ada orang lain;
- Bahwa ucapan di ruang sidang tadi, jeda berapa lama terdakwa upload ke facebook, terdakwa tidak seberapa ingat, dan yang upload itu bisa jadi bukan terdakwa sendiri, karena facebook itu bisa diakses oleh pegawai terdakwa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah bentuk kekecewaan dari terdakwa;

Sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa maupun perkataan para terdakwa baik secara langsung maupun melalui media sosial berupa video tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tindakan atau perbuatan para terdakwa pada saat pembacaan putusan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan melakukan protes serta mengeluarkan statement atau kata-kata dengan kalimat “Harus Melawan, Jangan Percaya Pengadilan Yang Kayak Gini Modelnya”, “Bubar Pengadilan, Hakim Bisa Dibeli”, “Hakim Kena Sogok” Dan “Hakim Kena Suap” serta memposting video dalam media sosial facebook melalui akun para terdakwa dengan judul ”Bobroknnya Pengadilan Negeri Indonesia” ”Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Jitu Nove Wardoyo, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan para terdakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebaliknya para terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena apa yang mereka ungkapkan sebagai bentuk protes dan kekecewaan para terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak akan menilai lebih lanjut mengenai latar belakang terjadinya perbuatan dimaksud, tetapi apakah perbuatan yang sudah terjadi merupakan tindak pidana dan memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa tidak dipungkiri dan diakui kebenarannya sehingga merupakan fakta di persidangan jika para terdakwa telah mengeluarkan statement atau kata-kata serta memposting video melalui akun media sosial facebook miliknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 55 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadi tercoreng nama baiknya dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dikaitkan dengan definisi unsur sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak hanya dititikberatkan pada akibat, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa apa yang diungkapkan oleh para terdakwa baik melalui kata-kata di depan umum atau posting video melalui media sosial facebook, tentunya hal tersebut dapat diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ITE yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akun facebook adalah identitas digital seseorang di platform media sosial facebook yang mencakup Profil, akses ke Fitur, Koneksi, Keamanan, sehingga semua orang yang memiliki akun face book dapat melihat / mengakses facebook orang lain meskipun tidak berteman dan menurut ahli terhadap perbuatan pidana tersebut adalah bukan screenshotnya tetapi lebih kepada muatannya, karena disitu ada tulisan “bobroknya Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa menurut ahli Bahasa tanpa harus menganalisis dari ilmu atau teori kebahasaan, kalau kata-kata yang tercantum dalam video termasuk tulisan yang disampaikan adalah berkategori atau berkonotasi negatif, negatif artinya bisa mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan, karena Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia merupakan institusi yang dianut, bersih dan suci. Bahwa untuk mengategorikan apakah tulisan di media sosial yang menggunakan ragam jurnalistik mengandung unsur pencemaran nama baik atau tidak sangat relatif. Bila penulis dapat membuktikan kebenaran kalimat yang ditulis secara ilmiah itu bukan pencemaran nama baik tetapi bila tidak dapat membuktikan secara ilmiah itu namanya pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut ahli pidana berkaitan dengan screensot facebook dan vidio yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan dengan judul viral bobroknya pengadilan Indonesia tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim, hal yang dilakukan dalam akun facebook para terdakwa tersebut dapat dikategorikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam unsur mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi

Halaman 56 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan atau dokumen elektronik yakni melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE;

Menimbang, bahwa akan halnya Penasehat Hukum dan terdakwa dalam pembelaannya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena sebagai bentuk protes yang dilakukan secara spontan, menurut Majelis Hakim hal tersebut **tidak dapat dibenarkan dan tidak pada tempatnya** bagi para terdakwa untuk meluapkan emosi serta kekecewaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dibacakan saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan pengadilan tentu ada wadah atau ruang yang diberikan kepada para pihak, sehingga menurut Majelis Hakim **seyogyanya para terdakwa menggunakan fasilitas atau sarana tersebut**, apalagi para terdakwa sebagai pelaku di bidang hukum (pengacara) yang notabene mengerti akan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa mengenai putusan dari Komisi Yudisial terhadap Majelis Hakim yang menangani perkara sebelumnya, hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dimana Majelis Hakim menilai putusan Komisi Yudisial tersebut dikeluarkan setelah adanya surat dari para terdakwa yang mana hal itu terlaksana setelah perbuatan dilakukan, sehingga Majelis Hakim sangat menghargai dan memahami pembelaan para terdakwa, namun saat ini Majelis Hakim hanya memeriksa perkara yang dituduhkan kepada para terdakwa dan hal itu pada saat sebelum dilaporkan ke Komisi Yudisial;

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran apa yang disampaikan oleh para terdakwa dalam perbuatannya, setelah Majelis Hakim mempelajari isi putusan dari Komisi Yudisial tersebut yakni berhubungan dengan pelanggaran kode etik Angka 10 tentang ke-tidak profesionalan sehingga menjatuhkan sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, bukan berhubungan dengan suap atau gratifikasi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa kebenaran kalimat yang ditulis adalah pencemaran nama baik, apabila tidak dapat membuktikan secara ilmiah, dan hal ini tidak dilakukan pada saat pengucapan kata-kata atau posting video melalui akun media sosial facebook oleh para terdakwa, yang seharusnya apabila benar terdapat suap atau gratifikasi sehubungan dengan pernyataan para terdakwa, maka harus dibuktikan melalui penyidikan;

Halaman 57 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan para terdakwa mengenai surat tugas yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku kuasa dari pelapor terhadap perkara dimaksud dan tidak dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, menurut Majelis Hakim adalah sah-sah saja ketika suatu institusi memberikan kuasa kepada pegawainya, dalam hal ini adalah saksi Jitu Nove selaku sekretaris dan kuasa pengguna anggaran (Kepala Kantor) dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Disamping itu pembelaan para terdakwa dan penasehat hukumnya menurut Majelis Hakim adalah ranah atau kewenangan pada saat penyidikan yang seyogyanya diajukan melalui lembaga pra peradilan yang sudah berlalu;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor : 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, setelah Majelis Hakim mempelajari telah ternyata urgensi pokok dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah penekanannya pada adanya pengaduan dari korban terhadap perbuatan dimaksud, dimana dalam hal ini sebagaimana pertimbangan di atas, ketika suatu institusi menjadi korban maka perwakilan dari institusi tersebut dapat menjadi pelapor dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan, dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (pleger)” maksudnya adalah orang ini sendiri yang mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan tindakannya, sedangkan “yang menyuruh (don plegen)” maksudnya seseorang tidak secara langsung melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi melalui perantara atau menyuruh orang lain, pengertian “turut melakukan (medepleger)” adalah dalam artian sedikitnya ada 2 (dua) orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dalam hal ini mereka harus bersama-sama melakukan, atau antara pelaku yang satu dengan yang lainnya sudah patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa para terdakwa bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan cara mengeluarkan statement atau kata-kata yang menjelek – jelek institusi Pengadilan serta memposting video di media sosial Facebook melalui akun miliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang hadir dalam sidang di Ruang Sidang Utama pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 10 Sidoarjo tersebut sebagai KORBAN dalam perkara tindak pidana pelanggaran Undang – undang Perbankan yang dilakukan oleh THE RIMA dan DJONI HARSONO.
- Bahwa setelah pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang terbuka untuk umum, karena merasa tidak puas dan keberatan dengan Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH bersama – sama dengan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI melakukan protes dengan cara menjelek – jelek institusi Pengadilan dengan kalimat “HARUS MELAWAN, JANGAN PERCAYA PENGADILAN YANG KAYAK GINI MODELNYA”, “BUBAR PENGADILAN, HAKIM BISA DIBELI”, “HAKIM KENA SOGOK” dan “HAKIM KENA SUAP” dan kata – kata tersebut dilontarkan oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI didalam ruang sidang tersebut dan juga diluar ruang sidang hingga menimbulkan keributan.
- Bahwa karena tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, kemudian pada Tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan sengaja telah memposting dimedia sosial Facebook miliknya dengan nama Gunde Guntual, yaitu : Pengadilan yg sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan keadilan yg dilegalkan oleh konstitusi, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dstnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI yang merupakan isteri dari Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH pada Tanggal 29 Juni 2018 juga memposting video dimedia sosial Facebook miliknya dengan nama TUTY RAHAYU, dengan tambahan tulisan “Ngeri... Korban tidak punya uang sulit cari keadilan di Pengadilan” dan yang kedua

Halaman 59 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "Putusan bisa diperjualbelikan". Selain itu Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu telah memposting dengan cara *menshare* video dengan durasi 03:41 (tiga menit empat puluh satu detik) dengan judul Viral bobroknya pengadilan negeri Indonesia! Tidak ada keadilan bagi korban yang menyuap hakim yaitu keduanya mengungkapkan ke Gundahan / keprihatinan Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI terhadap kondisi Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk di Sidoarjo dengan menulis Pengadilan yang sedianya sebagai tempat mencari keadilan, justru menjadi sarang mafia hukum dan ketidakadilan yang dilegalkan konstitusi sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi korbannya...dst.

- Bahwa atas unggahan status di media sosial *Facebook* Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dengan nama Gunde Guntual dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI selaku pemilik akun media sosial *Facebook* dengan nama Tuty Rahayu tersebut sehingga dapat dibaca oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi JITU NOVE WARDOYO, SH selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu men – *screenshot* postingan yang dibuat oleh Terdakwa I. GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II. TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI, yang diketahui juga oleh saksi Shandy Kharisma Putra selaku Pamdal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dibantu oleh saksi Muhammad Sahrul Muaffan yang bekerja pada bagian PTIP Pengadilan Negeri Sidoarjo HP milik Pak IVAN HARDIAN BERNARDY yang diposting status dari 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU serta 2 (dua) akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU memposting sebuah video yang didalamnya terdapat kata – kata yang berisi muatan menjelek – jelek hakim dan instansi Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dilihat sebanyak 1.112.854 tayangan;
- Bahwa kemudian Saksi JITU NOVE WARDOYO, SH membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 303 / VII / 2018 / Jatim / Resta Sda Tanggal 03 Juli 2018, yang mana Laporan Polisi atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai dengan Surat Tugas Nomor : W.14 – U.8 / 1873 / Kp.01 / 7 / 2018 Tanggal 03 Juli 2018, untuk melaporkan kejadian tersebut karena telah

Halaman 60 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghinaan dan / atau mencemarkan nama baik Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- Bahwa maksud terdakwa melontarkan statement tersebut, sebetulnya terdakwa tidak punya maksud apa-apa, terdakwa hanya mengungkapkan kekecewaan saja, karena dari kepolisian dan kejaksaan perkara ini sudah dikondisikan, tolong lebih serius dan objektif lagi, kalau terdakwa diam mungkin rumah terdakwa sudah dilelang, apakah pihak peradilan bisa melindungi terdakwa apabila terdakwa diam saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- Bahwa benar akun facebook nama gunde guntual adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ada putusan di ruangan sidang, kemudian terdakwa mengeluarkan kata kata dan statement di facebook atas nama gede guntual, "bobroknya pengadilan negeri di Indonesia karena hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap", sebetulnya bukan tidak ada kata kata, tetapi kita sudah jenuh karena terdakwa tidak ada kata kata untuk melecehkan siapapun;
- Bahwa menurut terdakwa, kata-kata "bobrok" bagi orang yang baik mungkin itu jelek, tapi karena terdakwa lagi diluar kendali, lagi kecewa;
- Bahwa ucapan di ruang sidang tadi, jeda berapa lama terdakwa upload ke facebook, terdakwa tidak seberapa ingat, dan yang upload itu bisa jadi bukan terdakwa sendiri, karena facebook itu bisa diakses oleh pegawai terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah bentuk kekecewaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis berpendapat faktanya bahwa para terdakwa yang saat itu sebagai suami istri, dimana pada saat kejadian keduanya telah melakukan protes dengan mengeluarkan statement atau kata-kata yang menjelekkan institusi pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidoarjo) baik secara langsung ataupun melalui akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan TUTY RAHAYU, sehingga dapatlah dibuktikan bahwa antara para terdakwa mempunyai maksud dan inisiatif yang sama terhadap perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ketiga ini pun telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Halaman 61 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang menyatakan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, karena protes dan posting melalui facebook yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan tersebut, karena dari pertimbangan tersebut di atas telah disebutkan dengan jelas keterlibatan dan peran dari pelaku yang telah mengeluarkan statement dan postingan video melalui akun social media facebook miliknya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, apabila hal ini dikonstatir dengan fakta-fakta persidangan maka jelas para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, yang menimbulkan akibat yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum Majelis Hakim juga tidak sependapat, mengingat terdakwa walaupun mengakui perbuatannya, namun demikian terhadap perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut Majelis Hakim akan memberikan hukuman kepada terdakwa secara adil supaya menjadikan pembelajaran ke depannya sehingga tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 62 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV dan 7 (tujuh) file screenshot Posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan 3 (tiga) file screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama TUTY RAHAYU;
- 1 (satu) buah CD berisi Video yang berjudul "VIRAL Bobroknnya Pengadilan Negara Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap";
- 10 (sepuluh) file print out screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan akun facebook atas nama TUTY RAHAYU;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa merendahkan harkat dan martabat Pengadilan, yang mempunyai dampak yang sangat luas yaitu kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan;
- Para terdakwa selaku praktisi hukum seharusnya tidak menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya terhadap Lembaga Negara (Pengadilan);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama jalannya persidangan;
- Ungkapan para terdakwa merupakan bentuk kekecewaan dari peristiwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan juga setelah mengacu kepada prinsip dasar pembedaan yang menitikberatkan kepada pembinaan mental spiritual para terdakwa dan bukannya merupakan pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa dan dirinya, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim memandang tepat dan adil kepada diri para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP);

Halaman 63 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim berharap dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa nantinya untuk dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat pidana atau mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA DILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNTUAL bin ABDULLAH dan Terdakwa II TUTIK RAHAYU binti HAJI MATARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV dan 7 (tujuh) file screenshot Posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan

Halaman 64 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) file screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama TUTY RAHAYU.

- 1 (satu) buah CD berisi Video yang berjudul "VIRAL Bobroknya Pengadilan Negara Indonesia! Hakim membebaskan terdakwa karena korban tidak menyuap".
- 10 (sepuluh) file print out screenshot posting facebook dari akun facebook atas nama GUNDE GUNTUAL dan akun facebook atas nama TUTY RAHAYU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RUDITO SUROTOMO, SH.MH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri GUNTUR ARIF WITJAKSONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa I didampingi Penasehat Hukumnya tanpa dihadiri terdakwa II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

RUDITO SUROTOMO, SH., MH.

TTD

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

HAKIM KETUA

TTD

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

IRAWAN DJATMIKO, SH., MH.

Halaman 65 dari 65 Putusan No. 1718/Pid.Sus/2021/PN.Sby